

مراقبة العملية الإنتاجية لمنتج صناعي باستخدام أدوات ضبط الجودة

(دراسة حالة مصنع سنبله ليبيا لطحن الحبوب المساهمة)

أ. عبدالعزيز رمضان امحمد أ. ناصر مولود عبدالسلام محمد

كلية الهندسة صبراتة / جامعة صبراتة

المخلص

يكمّن الهدف الأساسي من هذه الدراسة الي تحسين العملية الإنتاجية باستخدام أدوات ضبط الجودة ودورها في تشخيص أسباب الانحرافات بالعملية الإنتاجية بالمؤسسات الصناعية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم إجراء مجموعة من الإختبارات المعملية والإحصائية وتمثيلها بيانيا باستخدام البرامج الاحصائية Minitab, Microsoft Excel، حيث كانت الفرضية يعتبر انتاج مصنع سنبله ليبيا لطحن الحبوب تحت السيطرة و مطابق للمواصفات الليبية المعتمدة.

حيث تم إجراء الإختبارات المعملية للرطوبة، الرماد، الحموضة، الجلوتين، وكانت: مطابقة المصنع للمواصفات لكل من الرطوبة والرماد والحموضة، وعدم مطابقة الجلوتين للمواصفات والمعايير المطلوبة، ويرجع وهذا لعدة عوامل كفاءة عمليات ترطيب الحبوب وارتفاع درجة حرارة رولة الطحن بالإضافة للعوامل الأخرى مثل ضعف الحبوب المستخدمة، وسوء في عملية التخزين، لذلك فقد أوصت الدراسة بضرورة إجراء مزيد من الدراسات على أنواع القمح المستخدم في عملية الإنتاج، وتطبيق أدوات ضبط الجودة بمصانع ومطاحن الحبوب.

الكلمات المفتاحية: أدوات ضبط الجودة، مخطط باريتو، جودة القمح.

Abstract

The main objective of this study is to improve the production process using quality control tools and their role in diagnosing the causes of deviations in the production process in industrial enterprises, to achieve the objectives of the study, a set of laboratory and statistical tests were conducted and graphically represented using statistical programs Minitab, Microsoft Excel, where the hypothesis was that the production of the Libya grain milling plant was under control and conform to the approved Libyan specifications.

The tests were carried out on humidity, ash, acidity, gluten, and were: factory conformity to specifications for both humidity, ash, and acidity, and gluten non-conformity to the required specifications and standards, due to several factors, the efficiency of grain humidification processes, the high temperature of the grinding roller, in addition to other factors such as the weakness of the grain used, and poor in the storage process, the study recommended the need to conduct more studies on wheat used in the production process, and the application of quality control tools in grain factories and Mills.

Keywords: quality control tools, Pareto chart, Wheat Quality.

المقدمة

إن التطور التقني والتكنولوجي مكن المؤسسات من تجسيد فكرة الإنتاج الأسرع مما ساهم بشكل كبير في زيادة حجم الإنتاج واتساع الأسواق واشتداد حدة المنافسة، كما ساعد ذلك على ضيق الأسواق المحلية، مما دفع بكل المؤسسات الصناعية إلى البحث عن أسواق خارجية لتصريف منتجاتها، باعتبار أن الأسواق المحلية لم تعد قادرة على امتصاص كل الإنتاج.

ومن أجل مواجهة التطورات الحاصلة والاستحواذ على أكبر حصة في السوق، كانت الدول المتقدمة هي السبابة إلى اكتشاف أساليب الإنتاج الكفيلة بذلك، وخاصة فيما يتعلق بإنتاج المنتجات ذات المستوى العالي من الجودة، ولعل ما شهدته المؤسسات اليابانية والأمريكية لخبر دليل على ذلك، حيث تجسد ذلك من خلال ظهور فلسفة إدارية جديدة وتحول في الطريقة التي تدار بها المؤسسات، فيما يسمى بإدارة الجودة الشاملة، والتي تتضمن تركيز طاقات المؤسسة على التحسينات المستمرة لكل العمليات والوظائف من أجل تقديم منتجات خالية من العيوب تفوق توقعات العملاء⁽⁴⁾.

أهمية الدراسة

تستمد الدراسة الحالية أهميتها من خلال محورين الأول تقديم اطار نظري حول مفهوم ادوات ضبط الجودة، اما المحور الثاني فهو الزيارة الميدانية من اجل محاولة تشخيص التباين في العمليات الانتاجية في معمل البحوث باستخدام الجودة كأحد الادوات الرقابية الفعالة ومعالجتها من خلال تشخيص الاسباب الحقيقية التي أدت الى وجود هذا التباين مما يساهم في النهاية الى تقديم منتج ذو جودة عالية .

مشكلة الدراسة

تعاني اغلب المنظمات الصناعية في ليبيا بشكل عام من عدم قدرتها على ضبط العمليات الانتاجية مع المواصفات المعتمدة لاسباب عديدة وهذا يؤثر على قدرتها من ضبط عملياتها الانتاجية مع المواصفات المعتمدة لاسباب عديدة مما يؤثر على قدرتها في تقديم منتجات ذات جودة مطابقة للمواصفات الموضوعه، فضلا عن زيادة في تكاليف التلف والمعيب وبالتالي عدم قدرتها على المنافسة⁽⁵⁾ .

أسئلة الدراسة

الاسئلة التي نسعى لترحها للمهندسين والادارين العاملين في المصنع :

- ماهي ادوات ضبط الجودة ؟
- ما مدى ضبط المصنع لعملياته الإنتاجية؟
- هل الرقابة الإحصائية فعالة في ضبط العمليات الإنتاجية ؟

فرضيات الدراسة

لحل اشكالية الدراسة تم الاعتماد على الفرضية التالية:

- يعتبر انتاج مصنع سنبله ليبيا لطحن الحبوب تحت السيطرة و مطابق للمواصفات الليبية المعتمدة، وإستخدام ادوات ضبط الجودة يساعد على تحسين العملية الإنتاجية وتشخيص أسباب الانحرافات بالعملية الإنتاجية إن وجدت.

أهداف الدراسة

يتمثل الهدف المرجو من هذه الدراسة على وجه الخصوص فيما يلي :

- تحسين جودة المنتج عن طريق تشخيص اسباب انحراف العملية الانتاجية داخل مصنع سنبله ليبيا.
- تعزيز مفهوم الرقابة علي الإنتاج عن طريق إيضاح مدي فاعلية ادوات ضبط الجودة في مراقبة وتحسين جودة المنتجات .

الجودة

إن الجودة كمصطلح " Quality " هي كلمة مشتقة من الكلمة اللاتينية " Qualities " التي تعني درجة صلاح الشيء وسلامته، وهي مفهوم نسبي يختلف باختلاف النظرة اليه والجهة المستفيدة منه سواء كان (المنظمة ، المجهز ، العميل ، المجتمع)⁽⁴⁾.

مفهوم الرقابة على الجودة

هي مدى التزام المنتج بالموصفات والرسومات والتصميمات، وكلما كان تطابقاً بين التصميمات وخصائص الإنتاج الفعلي كلما كانت درجة الجودة عالية، والعكس صحيح كلما انحرفت خصائص المنتجات عن المواصفات المعيارية كلما انخفض مستوى الجودة⁽⁹⁾.

ادوات ضبط الجودة

ادوات الجودة وتحسين العمليات تتضمن عملية تحسين الجودة باستخدام وتطبيق ادوات الجودة السبعة الاساسية لفهم وتحسين العمليات التصنيعية وهي كالآتي^(10,11):

1- مخطط التبعر - الانتشار: هو مخطط بياني مبعثر يحلل بيانات العمليات بحيث يمكن من خلالها البحث عن علاقة محتملة بين متغيرين، ويعتبر من أدوات تحسين الجودة المتوفرة لدى فرق تحسين العمليات، وأهم استعمالات هذا المخطط في مجال الجودة والبحث والكشف عن علاقة السبب والنتيجة بين متغيرين اثنيين.

2- مخطط إيشيكاوا: أو ما يسمى بمخطط السبب والأثر، أو شكل عظمة السمكة (لأن شكل المخطط يشبه عظمة السمكة) وهذا المخطط يربط بين الأسباب الفاعلة والآثار الناتجة على شكل عظمة السمكة حيث يمثل الهيكل العظمي كل الأسباب محتملة التأثير وتمثل الرأس النتيجة أو الأثر أي العلاقة بين نتائج عملية ما والأسباب المؤثرة في هذه العملية.

3- تحليل باريتو: هو وسيلة إبداعية للنظر في أسباب المشكلات؛ و يساعد على تحفيز التفكير وتنظيم الأفكار. لكنه يصبح مفيداً في حالة استبعاد المشاكل التي من الممكن أن تكون مهمة والتي قد تبدو صغيرة في البداية ولكنها تزداد أهمية بمرور الوقت، فمن خلال هذا التحليل يمكن ترتيب المشاكل ترتيباً تنازلياً من الأكثر حدوثاً إلى الأقل، أي حسب أهميتها وتكرار حدوثها. فمن خلال خريطة باريتو يمكن للفريق العامل على الجودة تحديد أهم المشاكل وأبلغها أثراً على الجودة وبالتالي التركيز على حلها أولاً، ويقوم التحليل على مبدأ باريتو والذي يرمز له بقانون **20/80**، فمن خلال هذه التقنية يمكن لفريق تحسين الجودة تحديد القلة المهمة والمؤثرة على العملية والمتمثلة في 20% من الأسباب وبالتالي يمكن التخلص من 80% من مشاكل العملية.

4- التوزيعات التكرارية: هو تمثيل بياني للبيانات وعرضها بصورة تعبر عن مدى الانحراف عن المواصفات المطلوبة لدراسة جودة مخرجاتها أو اكتشاف عيوبها. وبذلك يمكننا تصنيف البيانات المجمعة إلى عدة فئات وحساب تكرارها ومنه يمكن استخلاص معلومات ومؤشرات مهمة عن جودة المنتج أو الخدمة مثل القيمة المتوسطة للبيانات، ومقدار الاختلافات في البيانات وتشتتها والحكم على جودة المخرجات وأداء العملية مقارنة بالمواصفات المحددة من طرف العميل ويمكن استخدامها لفهم عملية معقدة من أجل إيجاد العلاقات والترابط بين الأحداث والحصول على فكرة موجزة عن المسار الحرج من العملية والأحداث التي تشارك في المسار الحرج.

5- التدفق - المسار: هي عبارة عن مخطط يصف تدفق العملية والخطوات والإجراءات التي يمر بها المنتج أو تمر بها الخدمة، تستخدم هذه الخرائط لوصف العمليات الحالية وتتابعها وهذا ما يسمح بتوضيح العمليات الرئيسية المطلوبة واقتراح التعديلات والتحسينات في العملية الإنتاجية والخدمية.

6- قوائم الاختبار: هي تقنية تستعمل لجمع وتصنيف وتسجيل البيانات الكمية أو النوعية في مجموعات ذات خصائص متشابهة لكل مجموعة بطريقة منظمة، ومن خلال جمع البيانات وتنظيمها يمكن للفريق القائم على تحسين العملية تحليل هذه البيانات بسهولة ويسر مما يساعد في تحديد المشاكل في العملية وإجراء التحسينات المناسبة عليها.

7- **خرائط المراقبة** "شوارت": تعتبر الأساس الرئيسي والأفضل لرصد الأداء والمراقبة الإحصائية للعمليات، بحيث يمكن من خلالها إجراء تحليل إحصائي مستمر للتغيرات في العملية؛ لمراقبة وضبط جودة المنتج أو الخدمة وتحسين أداء العملية. وهي عبارة عن رسم بياني يبين التغيرات والانحرافات التي تحدث في خصائص الجودة مع الزمن، ويمكن من خلالها التمييز بين التغيرات الطبيعية التي تعود إلى الأسباب العامة الكامنة في العملية وبين التغيرات التي تعود إلى أسباب محددة.

المنتج

تعريف المنتج: يقصد به في المفهوم الضيق كل شيء مادي يتم بيعه للمشتري في السوق، هذا التعريف يحصر المنتج في الأشياء ذات التكوين المادي فقط (الملموسة).

المنتج تسويقياً: حزمة معقدة من الخصائص الملموسة وغير الملموسة والتي تنطوي على فوائد (منافع) وظيفية واجتماعية ونفسية، بما في ذلك العبوة والتغليف واللون، الاسم التجاري والعلامة التجارية، سمعة ومكانة المنظمة؛ والتي يقبلها المستهلك كعرض مشبع لرغباته⁽⁷⁾.

جودة المنتج

تعتبر الجودة من أهم الوسائل التي ترسخ صورة المنتج في ذهن الزبون ، فتأثيرها كبير على أداء المنتج ، والتي بدورها تحقق المنافع للمستهلك للوصول إلى الرضا والإشباع، إن جودة المنتج هي الصفات والمميزات المتكاملة لسلعة ما أو خدمة معينة ، تكون لها القدرة على إشباع الحاجات وتلبية الرغبات الظاهرة والخفية⁽⁷⁾.

مستويات المنتج

جوهر المنتج: وهو ما يتعلق بالمنفعة الحقيقية الناتجة والمتحصل عليها أو المتوقعة، فالمستهلك يشتري المنافع المحققة للإشباع.

المنتج الفعلي: وهو ما يتعلق بالخصائص الطبيعية والكيميائية والشكلية للمنتج: غلافها الخارجي، اسمها التجاري.

المنتج المدعم (خدمات إضافية): كالبيع بالأجل الصيانة والضمان خدمات ما بعد البيع⁽⁸⁾.

التغيرات في العمليات الإنتاجية

بعض التغيرات في العملية الإنتاجية تكون نتيجة انحراف هذه التغيرات التي يمكن اتخاذ أي إجراء تصحيحي حيالها، والبعض الآخر يكون نتيجة أسباب ملموسة.

وبالتالي من خلال خرائط المراقبة الإحصائية نستطيع التمييز بين نوعين من التغيرات التي تطرأ على العملية الإنتاجية :

- **الأولى تسمى التغيرات الطبيعية:** وهي ناتجة عن أسباب عشوائية تحدث بالصدفة المحضة خلال العملية الإنتاجية ويكون تأثيرها على العملية بسيطاً، وبالتالي يراعى لضبطها .
- **الثانية تسمى التغيرات المحددة:** وهي راجعة إلى تغيرات غير طبيعية نتيجة أسباب محددة خاصة تؤدي إلى انحرافات واضحة في خريطة المراقبة، لذلك يجب البحث عنها وتصحيحها⁽⁹⁾.

الجانب العملي

نبذة عن المصنع

شركة سنبله ليبيا لطحن الحبوب المساهمة تم الافتتاح والانتاج والتسويق منذ سنة 2012 ميلادي لصناعة الدقيق الفاخر والذي يغطي منطقة الجميل صبراتة الزاوية زوارة وغيرها تبلغ الطاقة الانتاجية للمصنع حوالي 200 طن شهرياً وتم التعرف على ذلك من خلال الزيارة الميدانية للمصنع.

الدراسة الميدانية

تم جمع البيانات بالدراسة الميدانية:

□ عن طريق المقابلة الشخصية : كخطوة أولى قام الباحث بزيارة مصنع سنبله ليبيا لتعرف على مدى إمكانية إجراء الدراسة ومدى اهتمام المصنع بجودة المنتجات.

□ بناء على المقابلة الشخصية قام الباحث بالزيارة الميدانية للمصنع وأخذ العينات اللازمة من مادة الدقيق وإجراء الاختبارات المعملة بمعامل مركز الرقابة عن الاغذية والادوية "زورة".

طرق جمع البيانات

قام الباحث بأخذ العينات والقيام ايضا ببعض الاختبارات المعملة بمعمل الرقابة عن الاغذية والادوية زورة، حيث تم اخذ 12 عينة من المصنع لكل اختبار لكي يجري عليها الباحث الاختبارات المستهدفة.

طرق الفحص والاختبار

تتبع طرق الفحص والاختبار وفقاً للجدول التالي أو التي اعتمدها المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية:

جدول (1) يبين "المواصفات القياسية الليبية رقم (177) لسنة 2015م".

الاختبار	Test	حدود المواصفة	المواصفة
الرطوبة	Moisture	ان لا تتجاوز النسبة 14% (Max 14%)	ISO712:2009
الحموضة	Fat Acidity	ان لا تتجاوز النسبة 0.1% (Max 0.1%)	ISO 7305:2013
الجلوتين	Wet Gluten Manual	ان لا تقل النسبة عن 25% (Min 25%).	ISO214152:2006
الرماد	Ash	ان لا تتجاوز النسبة 0.65% (Max 0.65%)	ISO 2171:2007

طرق اخذ العينات

قام الباحث بأخذ عينات عشوائية من المصنع وذلك فور وصول شحنة من القمح للمصنع بتاريخ 2022/2/1، حيث تم اخذ العينات من كل الورديات التي تشتغل بالمصنع (الصباحية والمسائية).

اشتراطات يجب على الباحث مراعاتها عند اخذه للعينات :

- ان تؤخذ العينة في فترة تشغيل المصنع ، وفي اوقات متفاوتة (اي تؤخذ عند بداية تشغيل المصنع، وقيل ايقاف المصنع)، وذلك لان محتوى الرطوبة يختلف عند كل وقت .
- تؤخذ العينات من قبل المهندسين المختصين بتشغيل المصنع، حيث تؤخذ عينة عشوائية كل يوم تتوفر فيه الشحنة ، وذلك من قبل مهندس الوردية الصباحية، ومهندس الوردية المسائية .
- عند جمع العينات يقوم الباحث بتخزينها لكي يقوم بإجراء الاختبارات عليها اولاً بأول في مختبرات المصنع ، ويشترط عند القيام بتخزينها عدم وضعها فوق بعضها، ووضعها في مكان خالي من الرطوبة عند درجة حرارة الغرفة (25°C).

الجهة المسؤولة عن إجراء الاختبارات الفيزيائية والكيميائية لعينات المصنع

تم إجراء الاختبارات الفيزيائية والكيميائية داخل مركز الرقابة عن الاغذية والادوية زورة وذلك وفق رسالة من المصنع على عينة "الدقيق"، وكان اعتمادية نتائج العينة وفق المواصفات القياسية الليبية رقم (177) لسنة 2015م.

الطرق والاساليب الاحصائية المتبعة

وبعد إجراء الاختبارات المعملة اللازمة للعينات والحصول على نتائج الاختبار تم رصد هذه البيانات Minitab، Microsoft Excel وإعتماد الطرق الإحصائية الأتية :

التمثيل البياني

يستخدم لتحديد التكرارات بيانياً بعد اخذ مجموعة من العينات بطريقة تم تمثيلها بيانيا لمعرفة طبيعة العينات وتكرار القيم لكل مجموعة اختبار وللمعروفة اذا كان طبيعياً او لا.

مخطط باريتو

يمكن من خلاله ترتيب المشاكل ترتيباً تنازلياً من الأكثر حدوثاً الى الأقل، اي حسب اهميتها وتكرار حدوثها، فمن خلال خريطة باريتو يمكن للفريق العامل على الجودة تحديد أهم المشاكل وأبلغها أثراً.

ومن خلال هذه التقنية يمكن لفريق تحسين الجودة تحديد القلة المهمة والمؤثرة على العملية الانتاجية .

تحليل البيانات

• الاختبار الأول الرطوبة

جدول (2) يوضح نتائج الاختبار الاول "الرطوبة" والتاريخ والوردية التي اخذت فيها العينة .

رقم العينة	تاريخ أخذ العينة	الوردية	نتائج الاختبار
1	2022/ 2 / 11	الصباحية	%14.06
2	2022 / 2 / 11	المسائية	%13.36
3	2022 / 2 / 12	الصباحية	%12.98
4	2022 / 2 / 12	المسائية	%12.97
5	2022 / 2 / 13	الصباحية	%13.29
6	2022 / 2 / 13	المسائية	%13.14
7	2022 / 2 / 14	الصباحية	%13.62
8	2022 / 2 / 14	المسائية	%13.54
9	2022 / 2 / 15	الصباحية	%13.27
10	2022 / 2 / 15	المسائية	%13.51
11	2022 / 2 / 16	الصباحية	%13.4
12	2022 / 2 / 16	المسائية	%13.26

شكل (1) يبين نتائج اختبار وحدود مواصفة الرطوبة

من خلال الجدول رقم (1) لاختبار الرطوبة تبين ان العينة رقم (1) بتاريخ 11 / 2 / 2022 الوردية الصباحية خارج نطاق السيطرة بنسبة بلغت (14.06%) وبنسبة بلغت 8.38% من نسبة العينات التي تم إجراء الإختبارات عليها من قبل الباحثين كما موضح بالشكل (1).

• الاختبار الثاني الرماد

جدول (3) يوضح نتائج اختبار الرماد والتاريخ والوردية التي اخذت فيها العينة .

رقم العينة	تاريخ أخذ العينة	الوردية	نتائج الاختبار
1	2022/ 2 / 11	الصباحية	0.62%
2	2022 / 2 / 11	المسائية	0.6%
3	2022 / 2 / 12	الصباحية	0.44%
4	2022 / 2 / 12	المسائية	0.399%
5	2022 / 2 / 13	الصباحية	0.338%
6	2022 / 2 / 13	المسائية	0.248%
7	2022 / 2 / 14	الصباحية	0.397%
8	2022 / 2 / 14	المسائية	0.349%
9	2022 / 2 / 15	الصباحية	0.196%
10	2022 / 2 / 15	المسائية	0.489%
11	2022 / 2 / 16	الصباحية	0.598%
12	2022 / 2 / 16	المسائية	0.546%

شكل (2) يبين نتائج اختبار وحدود مواصفة الرمد

من خلال الجدول رقم (2) لاختبار الرمد تبين ان جميع العينات تحت السيطرة ولا يوجد عينات خارج السيطرة التي اجريت من قبل الباحثين وذلك من خلال الشكل (2).

• الاختبار الثالث الحموضة

الجدول (4) يوضح نتائج اختبار "الحموضة" والتاريخ والوردية التي اخذت فيها العينة .

رقم العينة	الوردية	تاريخ اخذ العينة	نتائج الاختبار
1	الصباحية	2022 / 2 / 11	10.0%
2	المسائية	2022 / 2 / 11	0.02%
3	الصباحية	2022 / 2 / 12	0.12%
4	المسائية	2022 / 2 / 12	0.02%
5	الصباحية	2022 / 2 / 13	0.01%
6	المسائية	2022 / 2 / 13	0.01%
7	الصباحية	2022 / 2 / 14	0.016%
8	المسائية	2022 / 2 / 14	0.012%
9	الصباحية	2022 / 2 / 15	0.013%
10	المسائية	2022 / 2 / 15	0.012%
11	الصباحية	2022 / 2 / 16	0.011%
12	المسائية	2022 / 2 / 16	0.11%

شكل (3) يبين نتائج اختبار وحدود مواصفة الحموضة

من الشكل رقم (3) لاختبار الحموضة تبين ان العينتين رقم(3) ورقم(12) على التوالي بتاريخ 2022/2/12 الوردية الصباحية، 2022/2/16 الوردية المسائية بنسب (0.12%)، (0.11%) خارج السيطرة ، بنسبة خطأ بلغت 16.66% من العينات التي اجري عليها اختبارات من قبل الباحثين وذلك من خلال الشكل(3).

• الاختبار الرابع الجلوتين

جدول (5) يوضح نتائج اختبار "الجلوتين" والتاريخ والوردية التي اخذت فيها العينة .

رقم العينة	تاريخ اخذ العينة	الوردية	نتائج الاختبار
1	2022/ 2 / 11	الصباحية	25%
2	2022 / 2 / 11	المسائية	23.9%
3	2022 / 2 / 12	الصباحية	22.9%
4	2022 / 2 / 12	المسائية	26%
5	2022 / 2 / 13	الصباحية	19%
6	2022 / 2 / 13	المسائية	27%
7	2022 / 2 / 14	الصباحية	18%
8	2022 / 2 / 14	المسائية	25%
9	2022 / 2 / 15	الصباحية	24.6%
10	2022 / 2 / 15	المسائية	28%
11	2022 / 2 / 16	الصباحية	26%
12	2022 / 2 / 16	المسائية	23.3%

شكل (4) يبين نتائج اختبار وحدود مواصفة الجلوتين

من الجدول رقم (4) لاختبار الجلوتين تبين ان العينات رقم 2,3,5,7,12 بتاريخ 2022/2/11 الوردية المسائية، 2022/2/12، الوردية الصباحية، 2022/2/13 الوردية الصباحية، 2022/2/14 الوردية الصباحية، 2022/2/16 الوردية المسائية على التوالي، بنسب كانت (23.9%)، (22.9%)، (19%)، (18%)، (23.3%) على التوالي خارج نطاق السيطرة، بنسبة خطأ بلغت 41.66% من العينات التي اجري عليها اختبارات من قبل الباحثين .

• اختبار باريتو:

جدول (6) يوضح العينات التي خارج السيطرة

الاختبار	التكرار	الترتيب تنازلي	النسبة المئوية لتكرار	النسبة التراكمية
الرطوبة	1	5	62.5%	41.7%
الحموضة	2	2	25%	87.5%
الجلوتين	5	1	12.5%	100%
المجموع	8	8	100	-

شكل (5) يبين مخطط باريتو

من الجدول (5) تبين ان هناك ثلاث اختبارات بها عيوب من اصل اربع اختبارات، حيث ان العيوب المؤثرة تمثل الاقلية القوية والتي كانت في اختبار "الجلوتين"، بنسبة بلغت 20% من اجمالي العيوب الكلية، والعيوب الغير مؤثرة تمثل الاكثريّة الضعيفة والتي كانت في اختبار "الرطوبة، الحموضة، الرماد" بنسبة 80% من اجمالي العيوب الكلية.

النتائج

- من خلال استخدام خرائط الرقابة على منتج مصنع سنبله لبيبا لطحن الحبوب المساهمة تبين لنا الاتي :
- اختبار الرطوبة: من خلال نتائج اختبار الرطوبة تبين لنا ان هنالك عينة واحدة خارج نطاق السيطرة لخرائط التحكم، حيث بلغت نسبة العينات المطابقة للمواصفة القياسية الليبية حوالي 91.67%، والتي خارج السيطرة 8.33%.
 - اختبار الرماد: من نتائج اختبار الرماد تبين لنا انه لا توجد عينات خارج نطاق السيطرة لخرائط التحكم.
 - اختبار الحموضة: من خلال نتائج اختبار الحموضة تبين ان بعض العينات خارج نطاق السيطرة في خرائط التحكم، حيث بلغت نسبة العينات المطابقة للمواصفات القياسية الليبية 83.33%، والتي خارج السيطرة 16.67%.
 - اختبار الجلوتين: من خلال نتائج اختبار الجلوتين تبين ان بعض العينات خارج نطاق السيطرة لخرائط التحكم، حيث بلغت نسبة العينات المطابقة للمواصفات القياسية الليبية 41.67%، والتي خارج السيطرة 58.33%.

مناقشة الفرضيات

- يعتبر انتاج مصنع سنبله لبيبا لطحن الحبوب تحت السيطرة و مطابق للمواصفات الليبية المعتمدة، واستخدام أدوات ضبط الجودة يساعد على تحسين العملية الإنتاجية وتشخيص أسباب الانحرافات بالعملية الإنتاجية إن وجدت.
- يعتبر مصنع سنبله لبيبا لطحن الحبوب مطابق للمواصفات المتبعة او الموضوعه داخل المصنع بالنسبة لثلاثة إختبارات حيث كانت نتائج الإثنى عشر لعينة الدقيق لاختبار (الرماد، الحموضة، الرطوبة) يوجد بها عيوب قليلة وتحتاج الي عملية تحسين ويمكن اعتبارها تحت السيطرة، في حين كانت نتائج (الجلوتين) بها عيوب كثيرة وملحوظه تؤثر في العملية الإنتاجية.
- وهذا يرجع لعدة عوامل منها كفاءة عمليات ترطيب الحبوب وارتفاع درجة حرارة رولة الطحن والتي تسبب في احداث تحطم للنشأ، وبالإضافة الى العوامل الأخرى مثل ضعف الحبوب المستخدمة حيث هناك اصناف مرتفعة المحتوي البروتيني وهناك اصناف منخفضة المحتوي البروتيني، وايضا نتيجة ضعف او سوء في عملية التخزين⁽¹⁰⁾

التوصيات

- بالنظر لوجود نتائج خارجة السيطرة المسموح بنسبة لاختبار الجلوتين لدى بات من الضروري قيام الجهة المسؤولة في المصنع بتحري الاسباب لاتخاذ الاجراءات التالية:
- تطبيق أدوات ضبط الجودة و استخدامها لتحديد مسار العملية الإنتاجية لسهولة استخدامها وفهمها ولن تحتاج الي جهد كبير وتعطي نتائج دقيقة اذا كانت البيانات المستخدمة دقيقة.
 - ضم كادر إحصائي الي كادر المصنع ووضع خطط لمراقبة الجودة لتحسين العملية الإنتاجية.
 - وضع خطط تدريبية في مجال الجودة لتدريب القائمين عليها مما يؤدي الي تحسين أدائهم ويزيد الخبرة المحلية ويققل من الإستعانة بالخبرات الخارجية ذات التكلفة العالية.
 - إجراء مزيد من البحوث والدراسات على انواع القمح المستخدم في انتاج الدقيق بالمصانع والمطاحن الليبية.

المراجع

1. سلطان، كريمة (2019)، تحسين أداة المؤسسة من خلال تطبيق إدارة الجودة الشاملة (دراسة حالة قطب المحروقات سكيكدة)، أطروحة دكتوراه، جامعة العربي بن مهيدي، الجزائر، الصفحة 2
2. جبر، عمران (2016)، تأثير تطبيق علامة الجودة الليبية على تسويق منتجات المصانع المحلية (دراسة تطبيقية على الجهات والمؤسسات المتحصلة على علامة الجودة الليبية)، رسالة ماجستير، الاكاديمية الليبية، ليبيا، الصفحة 3.
3. شتوان، كريمة (2018)، دور الرقابة في تحسين جودة المنتج (دراسة حالة المؤسسة الوطنية لتحويل البلاستيك)، رسالة ماجستير، جامعة يحي فارس، الجزائر، الصفحة ب.
4. مراد، رافد (2017)، أثر القدرات التكنولوجية في تحسين جودة المنتجات (دراسة استطلاعية في معمل الالبسة الجاهزة في النجف)، رسالة ماجستير، جامعة كربلاء، العراق، الصفحة 48.
5. ريحة، مباركي (2022)، أثر جودة المنتج الصناعي في تحقيق الميزة التنافسية (دراسة حالة بالمؤسسة الجزائرية للأنسجة الصناعية والتقنية بالمسيلة)، رسالة ماجستير، جامعة بوضياف، الجزائر. الصفحة 23.
6. علاوي، زينب (2013)، تشخيص وتحليل أسباب انحراف العملية الانتاجية لمنتج صناعي باستخدام ادوات الجودة، المجلة العراقية للهندسة الميكانيكية، المجلد 13، العدد 3، الصفحة 637.
7. خضار، عمار (2017)، تأثير سلوك المستهلك على تخطيط سياسة المنتج (دراسة حالة مطاحن سيدي ارغيس)، رسالة ماجستير، جامعة ام البواقي، الجزائر، الصفحة 46.
8. مرقه، نور (2012)، تقييم فاعلية تصميم المنتج وتطويره وعلاقته بالميزة التنافسية لشركات القطاع الصناعي في مدينة الخليل، جامعة الخليل، فلسطين، الصفحة 14.
9. ننتيفة، هلا (2015)، ضبط ومراقبة العملية الإنتاجية باستخدام خرائط المراقبة الإحصائية للمتغيرات (حالة تطبيقية على معمل جود لتجميع الأدوات الكهربائية)، مجلة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية، المجلد 37، العدد 2، الصفحة 493.
10. الفين، فرحان (2013)، نقانة طحن الحبوب، بغداد، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، الطبعة الاولى، الصفحة 97.
11. Kherex Lakhder , Taouche Kandouci , Alami Khadija (2019), The role of quality control tools in improving the performance of organizations "case study", Journal of Economic Growth and Entrepreneurship, VOL.2, NO.1, page43.
12. Shereen Sayed Osman(2018), A new approach for the application techniques of quality tools and systems for the textile products and some industrial institutions, journal of architecture and arts, VOL.4, NO.13, page 247.